

Analisis dan Karakterisasi Minyak Atsiri Lavender dan Peppermint dengan Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa (GC-MS)

Analysis and Characterization of Lavender and Peppermint Essential Oil by Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS)

Ni Made Sukma Sanjiwani^{a,*}, Dewa Ayu Ika Paramitha^b, Agung Ari Chandra Wibawa^c,
I Made Dedy Ariawan^d, Ni Wayan Trisna Dewi^e, Ni Made Dewi wahyuni^f,
I Wayan Sudiarsa^g

^{a,b,c,d}Dosen Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati

^eLaboran Laboratorium Penelitian Terpadu FMIPA Universitas Udayana

^fKoordinator Laboratorium Penelitian Terpadu FMIPA Universitas Udayana

^gDosen FPMIPA IKIP PGRI BALI

*Pos-el: sukmasanjiwani93@gmail.com

Abstrak. Analisis dan Karakterisasi Minyak Atsiri Lavender dan Peppermint dengan Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa (GC-MS) telah dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi warna dengan pengamatan secara visual, dilakukan pengujian densitas dengan piknometer dan dilakukan uji kelarutan minyak atsiri peppermint dan lavender dalam etanol secara visual. Identifikasi komponen golongan senyawa minyak atsiri lavender dan peppermint dilakukan menggunakan alat GCMS–QP 2010 Shimadzu. Kondisi operasional alat yaitu: kolom DB-17MS, suhu kolom 70°C dan suhu injeksi 300°C. Warna dan kelarutan dalam etanol dari minyak atsiri lavender dan peppermint memenuhi standar ISO. Berdasarkan data densitas yang mendekati standar ISO yaitu minyak atsiri peppermint sedangkan minyak atsiri lavender masih menjauhi standar ISO. Berdasarkan hasil GCMS tersebut senyawa yang paling dominan pada minyak atsiri peppermint adalah senyawa mentol sedangkan minyak atsiri lavender senyawa yang paling dominan adalah linalool.

Kata-Kata Kunci: Minyak atsiri, warna, densitas, kelarutan, GCMS, mentol dan linalool

Abstract. Analysis and Characterization of Lavender and Peppermint Essential Oil by Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) have been carried out. In this study, color identification was done by visual observations, density testing was carried out with a pycnometer and a visual solubility test for peppermint and lavender essential oils in ethanol visually. Identification of components of lavender and peppermint essential oil compounds was carried out using a Shimadzu GCMS – QP 2010 tool. The operational conditions of the tool are: DB-17MS column, column temperature of 70°C and injection temperature of 300°C. The color and solubility in ethanol from lavender and peppermint essential oils meet ISO standards. Based on density data approaching ISO standards, namely peppermint essential oil while lavender essential oil is still away from ISO standards. Based on GCMS results, the most dominant compound in peppermint essential oil is menthol compound while lavender essential oil is the most dominant compound linalool.

Key Words: Essential oils, color, density, solubility, GCMS, menthol and linalool

PENDAHULUAN

Negara tropis yang kaya akan sumber daya alam salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia telah dikenal dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang terkenal, salah satu yang kekayaan sumber daya

alam yang menarik dunia barat adalah rempah-rempah. Indonesia merupakan negara yang masih berperan penting dalam perdagangan rempah-rempah, termasuk minyak atsiri yang dihasilkannya beserta turunannya. Bagian utama didalam dunia flavour dan fragrance, salah satunya adalah

minyak atsiri dan turunannya. Industri flavour dan fragrance merupakan bidang industri yang cukup besar. Bidang industri farmasi dan makanan memanfaatkan senyawa-senyawa penyusun minyak atsiri dan turunannya. Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar minyak atsiri (Wijayanti, 2015).

Pemanfaatan minyak atsiri di bidang perindustrian yaitu kosmetik, minyak wangi/parfum, obat-obatan dan makanan. Senyawa yang terkandung didalam minyak atsiri yaitu sterol, terpen, sesquiterpen, ester dan aldehyd dengan komponen yang rinci sebagai berikut: limonene (95%), mircene (2%), noctanal (1%), pinene (0,4%), decanal (0,3%), linanool (0,3%), sabiene (0,2%), neral (0,1%), dodecanal (0,1%), geranial (0,1%) dan senyawa minor lain (0,5%). Berdasarkan komponen-komponen tersebut, limonene memiliki presentase terbesar dan merupakan bahan aktif yang paling berperan daripada yang lainnya Limonene berfungsi dan bermanfaat sebagai senyawa aditif pada bahan kosmetik, makanan, aroma tambahan, bahan tambahan perasa (Adham, *et al.*, 2012).

Terdapat beberapa metode teknik ekstraksi untuk memperoleh minyak atsiri, yaitu: destilasi uap, destilasi air-uap dan destilasi air. Ketiga metode tersebut, rendemen terendah diperoleh dari teknik ekstraksi destilasi uap (0,6%) dan destilasi air (0,35-0,37%), sedangkan rendemen tertinggi diperoleh melalui teknik ekstraksi destilasi air uap (2,38%). Minyak atsiri yang diperoleh melalui metode destilasi air-uap memiliki senyawa limonene dengan kadar tinggi (sekitar 98,27%). Secara garis besar, faktor-faktor yang berpengaruh dalam kualitas minyak atsiri dapat dikelompokkan sebagai berikut: proses pengambilan minyak atsiri, jenis dan kualitas bahan baku (Muhtadin, *et al.*, 2013).

Berdasarkan penelitian (Buckle, 2015) dalam 100 gram bunga lavender *Lavandula angustifolia*) tersusun atas beberapa

kandungan, seperti linalyl acetate (26,32%), linalool (26,12%), caryophyllene (7,55%), beta-myrcene (5,33%), terpinine-4-ol (4,64%), minyak esensial (1-3%), geranyl acetate (2,14%), borneol (1,21%), limonene (1,06%), alpha-pinene (0,22%), cineol (0,51%), cymene (0,3%) dan camphene (0,06%). Berdasarkan data tersebut, kandungan utama bunga lavender adalah linalool ($C_{10}H_{18}O$) dan linalyl asetat. Bunga lavender memiliki 25-30 spesies, beberapa diantaranya adalah *lavandula stoechas* (Fam. Lamiaceae), *Lavandula lantifolia* dan *Lavandula angustifolia*. Nama lavender berasal dari bahasa Latin "lavera" yang berarti menyegarkan. Bunga lavender (*Lavandula angustifolia*) berbentuk kecil, berwarna ungu kebiruan dan tinggi tanaman mencapai 72 cm berasal dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika tropis dan ke timur sampai India. Lavender termasuk tumbuhan menahun, tumbuhan dari jenis rumput-rumputan, semak pendek, dan semak kecil.

Minyak atsiri bunga lavender berwarna kuning terang, berbau lavender, berat jenis 0,876-0,892 dan kelarutan larut dalam alkohol 70% pada suhu 20°C. Kandungan kimia minyak atsiri bunga lavender mengandung komponen linalyl acetate (40,76%), linalool (24,60%), cis- β -Ocimene (4,85%), β -caryophyllene (4,40%), lavendulyl acetate (3,83%), trans β -Ocimene (3,64%), terpinen-4-ol (3,57%), 1.8 cineole (0,71), lavandulol (0,71%), dan camphor (0,30%) (Lansida, 2017).

Hasil penelitian (Prabandari, *et al.*, 2019) didapatkan minyak atsiri Bunga Lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) dilakukan menggunakan metode destilasi uap air diperoleh kadar sebesar 1,8%. Genus mentha mempunyai 3 spesies yang digunakan sebagai penghasil minyak mint adalah minyak cormint dihasilkan dari tanaman *M. arvensis*, minyak daun mint dihasilkan dari

tanaman *M. piperita* dan minyak spearmint dihasilkan dari tanaman *M. spicata* (Mamun dan Shinta 2006). *Mentha piperita* L. (Lamiaceae) merupakan herba, tinggi 30-90 cm. Batang tegak persegi, bercabang, bagian atas selalu berbentuk segi empat. Daun berlawanan, berbentuk petiolate, ovaleoblong (oblonglanset), bergigi dan berwarna hijau tua pada permukaan atas. Bunga keunguan, setiap bunga menunjukkan kelopak berbentuk tabung dengan 5 gerigi tajam, berbulu dan tidak teratur, 4-sumbing corolla, 4 benang sari pendek, sebuah ovarium 4-bersel berakhir dengan stigma terpecah dua (Aziza, *et al.*, 2013).

Senyawa utama dari daun peppermint adalah minyak atsiri yang didalamnya terkandung senyawa mentol (30-55%) dan menthone (14-32%). Monoterpen lain yang terkandung pada minyak atsiri daun peppermint yaitu 1,8-cineole (6-14%), isomenthone (2-10%), menthofuran (1-9%), limonene (1-5%), neomenthol (2,5-3,5%), b-pinene (1-2%) dan a-pinene (1,0-1,5%) (Ansory, *et al.*, 2017).

Daun peppermint (*Mentha piperita* L) memiliki aroma wangi dan cita rasa dingin menyegarkan. Penyebab aroma wangi daun mint berasal dari kandungan minyak atsiri berupa minyak menthol. Kandungan kimia daun peppermint yaitu provitamin A, vitamin C, potasium fosfor, zat besi, kalsium, klorofil, serat dan fitonutrien juga banyak terkandung didalam daun peppermint. Daun peppermint dipercaya dapat memulihkan stamina tubuh, mempunyai sifat antioksidan pencegah kanker, meredakan sakit kepala, mencegah demam dan menjaga kesehatan mata (Alwi dan Maulina, 2012).

Daun mint (*Mentha piperita*) merupakan salah satu tumbuhan herbal yang memiliki aroma yang menyegarkan. Minyak mint adalah minyak yang mudah menguap dan berasal dari daun mint serta diperoleh melalui proses distilasi. Minyak mint banyak bermanfaat sebagai bahan baku industri farmasi, minuman dan

makanan. Pada bidang farmasi dimanfaatkan sebagai minyak angin, obat antiseptik, obat pernafasan dan bahan pasta gigi (Sastrohamidjojo, 2004).

Hasil analisis dengan GC-MS (Toepak, *et al.*, 2013) menunjukkan adanya 25 komponen penyusun minyak mint, dengan komponen terbesar yaitu karvon (52,46 %). Penyebab pengaruh senyawa penyusun minyak mint yaitu letak geografis tumbuhnya *M. arvensis*.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian analisis dan karakterisasi minyak atsiri lavender dan daun pappermint dengan kromatografi gas-spektroskopi massa (GC-MS) yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik minyak atsiri dan mengetahui kandungan senyawa yang paling dominan pada sampel minyak atsiri lavender dan peppermint.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, gelas beaker, gelas ukur, neraca analitik, penjepit tabung, piknometer, pipet tetes, pipet volume, pipet ukur, spatula, tabung reaksi dan seperangkat alat GC-MS Shimadzu QP 2010 Ultra.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak atsiri lavender dan peppermint yang dibeli di PT Saba Kimia, akuades (H_2O), etanol 95% (C_2H_5OH).

Prosedur Kerja

Identifikasi warna

Minyak atsiri lavender dan peppermint yang dibeli di PT Saba Kimia dipipet sebanyak 10 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi, hindari adanya gelembung udara. Tabung reaksi berisi sampel disandarkan pada kertas

berwarna putih. Warnanya diamati dengan mata langsung, jarak pengamatan antara mata (Anggraini, *et al.*, 2018).

Densitas

Piknometer dicuci dan dibersihkan, kemudian dibilas berturut-turut dengan etanol. Bagian dalam piknometer tersebut dikeringkan dengan arus udara kering dan ditutup. Piknometer dibiarkan di dalam lemari timbangan selama 30 menit dan ditimbang (m_1). Piknometer diisi dengan akuades yang telah dididihkan dan dibiarkan pada suhu ruang, sambil menghindari adanya gelembung-gelembung udara. Piknometer yang telah berisi akuades ditimbang dalam lemari timbangan selama angka didalam timbangan konstan (m_1). Piknometer tersebut dikosongkan, dicuci dengan etanol, dikeringkan dengan arus udara kering. Piknometer diisi dengan minyak atsiri dan dihindari adanya gelembung udara, disisipkan tutupnya dan dibersihkan dengan tissue agar kering. Piknometer yang telah ditimbang hingga diperoleh berat konstan (m_2) (Anggraini, *et al.*, 2018).

$$\text{Densitas} = \frac{m_2 - m}{m_1 - m}$$

Kelarutan dalam etanol

Minyak atsiri sebanyak 1 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 mL etanol 95% setetes demi setetes lalu dihomogenkan. Setelah itu dilihat kelarutan minyak atsiri dalam etanol (Anggraini, *et al.*, 2018).

Analisis Minyak Atsiri Lavender dan Peppermint dengan GC-MS

Identifikasi komponen golongan senyawa minyak atsiri lavender dan peppermint dilakukan menggunakan alat GCMS-QP 2010 Shimadzu. Kondisi operasional alat yaitu: kolom DB-17MS, suhu kolom 70°C dan suhu injeksi 300°C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi warna

Warna merupakan salah satu parameter kualitas minyak atsiri. Warna minyak atsiri lavender dan peppermint yang dihasilkan bening (tidak berwarna). Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh ISO 3061:2008 berdasarkan minyak atsiri.

Densitas

Densitas merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan mutu dan kemurnian minyak atsiri. Nilai densitas minyak atsiri lavender dan peppermint dari hasil penelitian berturut – turut sebesar 0,787 g/mL dan 0,906 g/mL. Hal ini menunjukkan bahwa nilai densitas minyak atsiri melati dan peppermint yang diperoleh mendekati standar yang ditetapkan ISO 3061:2008 yaitu 0,861 sampai 0,885 sedangkan densitas minyak atsiri lavender masih jauh dari standar ISO 3061:2008 yaitu 0,861 sampai 0,885. Menurut (Guenther, 2006) menyatakan bahwa, semakin besar fraksi berat yang terkandung dalam minyak, maka semakin besar pula nilai densitasnya. Semakin besar nilai densitas maka komponen yang terkandung di dalam zat tersebut semakin banyak dengan berat molekul yang tinggi dan rantai karbon yang panjang.

Kelarutan dalam etanol

Minyak atsiri dapat larut dalam alkohol pada perbandingan dan konsentrasi tertentu (Marlina dan Prima 2008). Hasil penelitian menunjukkan minyak atsiri lavender dan peppermint larut pada alkohol 95% pada perbandingan 1:3 yaitu 1 mL minyak atsiri lavender dan peppermint diperlukan 3 mL alkohol, sehingga diperoleh larutan yang jernih. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kelarutan dalam etanol memenuhi

standar yang ditetapkan ISO 3061:2008. Semakin mudah minyak atsiri larut dalam alkohol maka semakin mudah pula minyak atsiri diencerkan. Hasil penelitian menunjukkan minyak atsiri melati tidak larut pada alkohol 95% pada perbandingan 1:3 yaitu 1 mL minyak atsiri melati diperlukan 3 mL alkohol, sehingga diperoleh larutan yang jernih dan endapan yang jernih seperti gel. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kelarutan dalam etanol belum memenuhi standar

yang ditetapkan ISO 3061:2008. Menurut (Khasanah, 2015) uji kelarutan dalam alkohol memberi gambaran apakah suatu minyak mudah larut atau tidak. Semakin mudah larut minyak dalam alkohol maka semakin banyak kandungan senyawa polar dalam minyak. Kelarutan alkohol merupakan faktor penting dalam pengujian minyak atsiri karena dapat menentukan kualitas minyak atsiri tersebut.

Tabel 1.
Karakteristik Minyak Atsiri Lavender dan Peppermint Hasil Penelitian dengan Standar Internasional (ISO)

No	Parameter	Persyaratan		
		Standar Internasional ISO 3061 : 2008	Hasil penelitian minyak atsiri lavender	Hasil penelitian minyak atsiri peppermint
1	Warna	Tidak berwarna atau berwarna (kuning, hijau dan biru)	Tidak berwarna	Tidak berwarna
2	Densitas (g/mL)	0,861 – 0,885 (suhu 20 ⁰ C)	0,787	0,906
3	Kelarutan dalam etanol	Larut dalam 1 mL minyak atsiri dalam 3 mL etanol 95%	Larut	Larut

Pada Tabel 1. Memperlihatkan bahwa warna dan kelarutan dalam etanol dari minyak atsiri lavender dan peppermint memenuhi standar ISO. Berdasarkan data densitas yang mendekati standar ISO yaitu minyak atsiri peppermint sedangkan minyak atsiri lavender masih menjauhi standar ISO.

Analisis minyak atsiri dengan GC-MS

Gambar 1.
Kromatogram Kromatografi gas Minyak Atsiri Peppermint

Tabel 2.
Golongan Senyawa Minyak Atsiri Peppermint

No	Puncak	Waktu Retensi (menit)	Area	m/z	Nama Golongan Senyawa	Golongan senyawa
1	Puncak 1	8.559	11322750	71	Mentol	Monoterpen
2	Puncak 2	8.790	4522246	112	Mentol	Monoterpen

Berdasarkan hasil GCMS tersebut senyawa yang paling dominan pada minyak atsiri peppermint adalah senyawa mentol, Hasil GCMS ini sesuai dengan penelitian (Ansory, *et al.*, 2017) yang

mana senyawa utama dari daun peppermint adalah minyak atsiri yang didalamnya terkandung senyawa mentol (30-55%). Penggalan MS dan struktur dari senyawa mentol dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.
Penggalan MS dan struktur dari Senyawa Mentol

Puncak utama pada spektrum GC-MS, didapatkan pada waktu retensi 8.559 menit. Spektrum massa senyawa pada puncak utama m/z = 138, ion molekuler diduga mengalami fragmentasi dengan lepasnya (CH₃)• menghasilkan (M-15) pada m/z = 189, puncak pada m/z = 109 berkemungkinan muncul karena lepasnya

gugus etil (C₂H₅)• menghasilkan (M-29), puncak pada m/z = 95 berkemungkinan muncul karena lepasnya gugus (C₃H₇)• menghasilkan (M-43) dan puncak pada m/z = 81 berkemungkinan muncul karena lepasnya gugus (C₄H₉)• menghasilkan (m-57).

Gambar 3.
Kromatogram Kromatografi gas Minyak Atsiri Lavender

Tabel 3.
Golongan Senyawa Minyak Atsiri Lavender

No	Puncak	Waktu Retensi (menit)	Area	m/z	Nama Golongan Senyawa	Golongan Senyawa
1	Puncak 1	3.573	54784536	57	2,2,3-trimetilnonana	Alkana
2	Puncak 2	3.760	2513798	57	5-etil-2,2,3-trimetilheptana	Alkana
3	Puncak 3	7.443	17209458	71	Linalool	Monoterpen

Berdasarkan hasil penelitian diatas senyawa yang dominan terdapat pada minyak atsiri lavender adalah linalool, penelitian ini sesuai dengan penelitian (Lansida, 2017) kandungan kimia minyak

atsiri bunga lavender mengandung komponen linalool (24,60%). Penggalan MS dan struktur dari senyawa mentol dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4.
Penggalan MS dan struktur dari Senyawa Linalool

Puncak utama pada spektrum GC-MS, didapatkan pada waktu retensi 8.559 menit. Spektrum massa senyawa pada puncak utama m/z = 136, ion molekuler diduga mengalami fragmentasi dengan lepasnya (CH₃)• menghasilkan (M-15) pada m/z = 121, puncak pada m/z = 107 berkemungkinan muncul karena lepasnya

gugus etil (C₂H₅)• menghasilkan (M-29), puncak pada m/z = 93 berkemungkinan muncul karena lepasnya gugus (C₃H₇)• menghasilkan (M-43).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Warna dan kelarutan dalam etanol dari minyak atsiri lavender dan peppermint memenuhi standar ISO. Berdasarkan data densitas yang mendekati standar ISO yaitu minyak atsiri peppermint sedangkan minyak atsiri lavender masih menjauhi standar ISO.
2. Berdasarkan hasil GCMS tersebut senyawa yang paling dominan pada minyak atsiri peppermint adalah senyawa mentol sedangkan minyak atsiri lavender senyawa yang paling dominan adalah linalool.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji aktivitas antibakteri.
2. Perlu dilakukan lebih lanjut pengkajian tentang pola fragmentasi pada penggalan MS pada senyawa yang paling dominan pada minyak atsiri lavender dan peppermint.

DAFTAR RUJUKAN

- Lucia Wiwid Wijayanti. 2015. Isolasi Sitronellal Dari Minyak Sereh Wangi (*Cymbopogon Winterianus* Jowit) Dengan Distilasi Fraksinasi Pengurangan Tekanan. *Jurnal Farmasi Sains Dan Komunitas*, 12(1): 22-29.
- Adham M, Kurniawan AN, Muhtadi AI. 2012. Nasopharyngeal carcinoma in indonesia: Epidemiology, incidence, signs, and symptoms at presentation. *Chin J Cancer*, 31(4):185-96.
- Muhtadin, A.F. Wijaya,R. Prihatini.P dan Mahfud. 2013. Pengambilan Minyak Atsiri dari Kulit Jeruk Segar dan Kering dengan Menggunakan Metode Steam Distillation. *Jurnal Teknologi POMITS*. (2): 1. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Buckle J, 2015. Clinical aromatherapy essential oil in healthcare. Edisi ke-3. USA: *Elsevier Inc*.
- Lansida, 2017. *Certificate of Analysis Lavender Essential Oil*. <http://www.minyak-atsiri.com>. Diakses tanggal 24 Januari 2017.
- Prabandari, Rani, Desy Nawangsari, Kukuh Yunianto Sumargo. 2019. Isolasi Dan Identifikasi Rimpang Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) dan Bunga Lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.), *VIVA MEDIKA Jurnal Kesehatan, Kebidanan, dan Keperawatan*. 12(1): 39.
- Mamun, dan Shinta, S. 2006. *Karakteristik Minyak Atsiri Potensial*. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik: 110-121.
- Aziza, Nur. Rurini S., Suratmo S. 2013. Isolasi Dan Karakteristik Terhadap Minyak Mint Dari Daun Mint Segar Dari Hasil Destilasi. *Jurnal Ilmu Kimia*, 2(2). Universitas Brawijaya, Malang.
- Ansory, Hery Muhamad, Prietta Khania Kusuma Putri, Nur 'Aini Hidayah, Anita Nilawati. 2017. Analisis Senyawa Minyak Atsiri Fuli Pala Secara GC-MS dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Majalah Farmaseutika*, 3 (2): 56 – 64.
- Alwi, M dan S, Maulina. 2012. Pengujian Bakteri Coliform dan *Escherichia Coli* Pada Beberapa Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. *Jurnal Biocelebes*, 6(1), ISSN: 1978 6417.
- Sastrohamidjojo, H. (2004). *Kimia minyak atsiri*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, University Press.
- Toepak, Erwin Prasetya, Rurini Retnowati, Masruri. 2013. Isolasi Dan Karakterisasi Terhadap Minyak Mint Dari Daun *Mentha Arvensis* Segar

- Hasil Distilasi Uap-Air. *Kimia Student Journal*, 2(2): 574-579.
- Anggraini, Rini, Afghani Jayuska, Andi Hairil Alimuddin. 2018. Isolasi Dan Karakterisasi Minyak Atsiri Lada Hitam (*Piper Nigrum L.*) Asal Sajingan Kalimantan Barat. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*. 7(4): 124-133.
- Guenther, E. 2006. *Minyak Atsiri, Jilid 1*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. p.180.
- Marlina, M. N., dan Prima, W. P. 2008. *Pengujian Mutu Minyak Atsiri*. Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. IPB. Bogor.
- Nur Khasanah. 2015. *SETS (Science, Environment, Technology and Society) sebagai Pendekatan Pembelajaran IPA Modern pada Kurikulum 2013*. Diakses dari <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kipda/article/view/5386>. pada 4 Oktober 2019.